

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi**Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan****Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye****Özet**

Hayat Bilgisi dersi, ilkokul düzeyinde öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları, toplumsal rollerini öğrenmeleri ve günlük yaşamda gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazanmaları açısından temel bir ders niteliğindedir. Bu derste öğrenciler, bilişsel gelişimlerine uygun kavramlar aracılığıyla dünyayı anlamlandırır, deneyimlerini düzenler ve yeni bilgileri önceki öğrenmeleriyle ilişkilendirirler. Kavramlar, insan yaşamına pek çok yönden katkı sağlamaktadır. Bu katkıların en önemlisi, iletişimde kolaylık sağlamaları ve olası anlam karışıklıklarını önleyerek insanlar arasında ortak bir dil oluşturmalarıdır. Bireyler çocukluktan itibaren kavramları ve bu kavramları temsil eden kelimeleri öğrenmeye ve biriktirmeye başlarlar. Zamanla, bu kavramları özelliklerine göre gruplandırır, aralarındaki ilişkileri keşfederler, gerektiğinde yeniden yorumlarlar veya yeni kavramlar yaratırlar. Bu süreçte kavram öğretimi, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını, anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini ve yeni bilgileri önceki deneyimlerle ilişkilendirmelerini sağlayan temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Hayat Bilgisi dersinde kavramların öğretimine ilişkin ulusal ve uluslararası literatür incelenmiştir. Bulgular, kavram öğretiminde doğrudan yaşantıların, görsel materyallerin, drama ve oyun temelli etkinliklerin, ayrıca okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerini desteklediğini göstermektedir. Ayrıca kavram yanılgılarının erken dönemde tespit edilmesinin, öğrenme süreçlerinde yanlış bilgilerin kalıcı hale gelmesini önlediği vurgulanmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin kavram gelişimlerini sürekli izlemeleri ve alternatif ölçme-değerlendirme araçlarından yararlanmaları önerilmektedir. Sonuç olarak, Hayat Bilgisi dersinde kavramların planlı, sistematik ve öğrenci merkezli etkinliklerle işlenmesi; öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi; ailelerin ise süreçte işbirliğine dâhil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece öğrencilerin yalnızca kavramsal bilgi değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve çevre bilinci gibi üst düzey beceriler de kazanmaları mümkün olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, kavram öğretimi, derleme, anlamlı öğrenme, kavram yanılgısı

Examining Concepts in Life Sciences Lesson

Ast. Prof. Dr. Adem Arslan

Gumushane University, Gumushane, Türkiye

Abstract

The Life Studies course in primary education is a fundamental subject that enables students to recognize their environment, learn their social roles, and acquire the knowledge, skills, and values necessary for daily life. In this course, students make sense of the world, organize their experiences, and relate new information to their prior learning through concepts appropriate to their cognitive development. Concepts contribute to human life in many ways. The most important of these contributions is that they facilitate communication and create a common language among people by preventing potential misunderstandings. Within this process, concept teaching emerges as a key element that allows students to construct knowledge, achieve meaningful learning, and relate new information to their previous experiences. This review study examines national and international literature on concept teaching in the Life Studies course. Findings indicate that the use of direct experiences, visual materials, drama and play-based activities, as well as out-of-school learning environments, supports students' conceptual development. It is also emphasized that early identification of misconceptions prevents incorrect information from becoming permanent in the learning process. Teachers are advised to continuously monitor students' conceptual development and utilize alternative assessment tools. In conclusion, concepts in the Life Studies course should be taught in a planned, systematic, and student-centered manner. Teachers should be supported with in-service training, while families should also be included in the process through cooperation. In this way, students can acquire not only conceptual knowledge but also higher-level skills such as critical thinking, problem-solving, and environmental awareness.

Keywords: Life Studies, concept teaching, review, meaningful learning, misconceptions

Giriş

Hayat bilgisi dersi ilköğretim düzeyinde öğrencilerin çevrelerini anlamalarına, toplumsal rolleri öğrenmelerine ve günlük yaşam için gerekli bilgi, beceri ve değerleri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlayan temel bir derstir. Bu derste öğrenciler, bilişsel gelişimlerine uygun kavramlar aracılığıyla dünyayı anlamlandırır, deneyimlerini düzenler ve yeni bilgileri önceki öğrenmelerıyla ilişkilendirirler. Kavram öğretimi, yalnızca bilgi aktarmanın ötesinde; öğrencilerin düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyen temel bir süreçtir. Bu bağlamda Hayat Bilgisi dersi kavramları doğru, planlı ve anlamlı bir şekilde öğretmek, öğrencilerin kavramsal yanılgılardan arınmış, bütüncül ve kalıcı bir öğrenme elde etmeleri için çok önemlidir. Bu çalışma, Hayat Bilgisi dersinde kavram öğretiminin teorik temellerini, müfredatın kavramsal yapısını ve etkili öğretim yöntemlerini incelemeyi amaçlamaktadır.

1.Kavram

Birey, çocukluk döneminden itibaren zihninde düşünmenin temel birimi olan kavramları ve bu kavramların isimleri olan kelimeleri öğrenmeye ve biriktirmeye başlar. Zamanla bu kavramları özelliklerine göre gruplandırır, aralarındaki ilişkileri keşfeder, gerektiğinde yeniden anlamlandırır veya yeni kavramlar oluşturur. Bu zihinsel süreç, bireyin yaşamı boyunca devam eder (Karataş Coşkun, 2011). Şahin, Karaaslan, Çoban ve Ercan'a (2018) göre kavram; insan belleğinde anlam bulan, farklı nesne ve olguların ortak niteliklerini temsil eden bir zihinsel yapıdır. Benzer biçimde Cannon (2002) da kavramı, temel özellikleri benzer olan nesnelere, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan bir terim

olarak tanımlar. Senemoğlu'na (2005) göre kavramlar; bireyin bir grup varlık, olay, fikir ve süreci diğerlerinden ayırt etmesini sağlarken aynı zamanda aralarındaki ilişkileri kurmasına da yardımcı olur. Örneğin “psikoloji”, “sosyoloji” ve “eğitim psikolojisi” kavramları, her bir bilim dalını diğerlerinden ayırdığı gibi bu disiplinler arasında ilişki kurmayı da mümkün kılar.

Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre çocuklar 2–7 yaş arasında kavramları tam olarak ifade edemeseler de bu dönemin sonunda kavramsal düşünmeye başlarlar. Sekiz yaş sonrasında ise kavramları anlamlandırabilir ve bunlarla düşünebilirler (Çolak, 2010). Bu durum, kavram gelişiminin bilişsel olgunlukla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Kavramların bireylerin yaşantılarıyla şekillendiği, insanların dünyayı anlamlandırmalarına, yorumlamalarına ve çevreleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olan bir bilgi formu niteliği taşıdığı belirtilmektedir (Çaycı, 2007). İnsan, doğduğu andan itibaren çevresinden gelen uyarıcıları algılayarak zihninde anlamlandırır. Ancak algıladığı her bir uyarıcıyı ayrı ayrı hatırlamak güç olduğundan, benzer özellikler taşıyan somut algıları soyut bir yapı altında birleştirir ve bu şekilde kavramlar oluşturur. Bu nedenle kavram öğrenme, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden yaşam boyu bir süreçtir (Doğanay, 2003). Ülgen (2004) kavramı, “insan zihninde anlaşılan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu ya da yapısı” olarak tanımlar. Kavram genellikle bir sözcükle ifade edilir. Bu çalışmada “kavram” terimi, 2005 ve 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programı'nda yer alan kavram listesindeki öğeleri kapsamaktadır.

2.Kavram Oluşturmanın Önemi

Kavramlar, insan yaşamına pek çok yönden katkı sağlamaktadır. Bu katkıların en önemlisi, iletişimde kolaylık sağlamaları ve olası anlam karışıklıklarını önleyerek insanlar arasında ortak bir dil oluşturmalarıdır. Ortak nitelikler dikkate alınarak belirli bir gruba verilen isim kavram olarak tanımlanır. Tek bir kelimeyle ifade edilen kavram, bazen yalnızca birkaç örneği kapsarken bazen de yüzlerce, hatta milyonlarca örneği içeren geniş bir grubu temsil edebilir. Eğer böyle bir kavramsallaştırma süreci olmasaydı, her bir nesne veya olguya farklı isimler vermek zorunda kalınırdı. Bu durum, hem zihinsel işlemleri hem de iletişimi oldukça karmaşık hale getirirdi. Günlük yaşamda iletişim kurarken kullanmamız gereken kelime sayısı artar, anlam birliği bozulur ve zihinsel süreçler zorlaşırdı (Karataş Coşkun, 2011; Ülgen, 2004). Kavramların bir diğer önemli işlevi ise zihinsel düzenin sağlanmasına katkıda bulunmalarıdır. Zihinde kavramlar, ana kavram, alt kavram ve daha alt kavram biçiminde hiyerarşik bir yapı içinde depolanır. Yeni bir kavram öğrenildiğinde, bu kavram zihindeki mevcut yapının uygun bir yerine yerleştirilir. Birey, bu kavramı hatırlamak istediğinde zihinsel yapılar arasından erişim sağlar. Bu sistematik düzen, zihnin daha etkin çalışmasına ve bilgilerin kolay hatırlanmasına yardımcı olur (Çaycı, 2007; Alkış, 2009).

3.Kavram Öğretimi

Kavram öğretimi, öğretim sürecinin en temel ve en kritik aşamalarından biridir. Çünkü öğrencinin bilgiyi nasıl öğrendiğini, bu bilgiyi doğru ya da yanlış biçimde nasıl yapılandırdığını doğrudan etkiler. Bu nedenle kavram öğretimi, anlamlı öğrenmenin ilk basamağı olarak değerlendirilmektedir (Yüksel Dönmez, Alaz ve Aydoğan, 2008).

Öğrencilere kazandırılması planlanan kavramların, mutlaka öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak seçilmesi gerekmektedir. Bu süreçte “öğrenene görelilik”, “somuttan soyuta”, “basitten karmaşığa” ve “yakından uzağa” gibi öğretim ilkeleri, kavram öğretiminde de temel alınmalıdır (Alkış, 2009). Bir kavram öğretilirken, mümkün olduğunca kavramı en iyi temsil eden, beş duyu organına hitap eden materyaller hazırlanmalıdır. Bu materyaller geliştirilirken eğitim-öğretimde kullanılacak araçların sahip olması gereken temel kriterlerin dikkate alınması ve uygun yöntemlerle kullanılması büyük önem taşımaktadır (Ertaş, 2006). Bu bağlamda kavram öğretimi, yalnızca bilgi aktarımını değil, öğrencinin yaşantılarıyla anlam kurmasını sağlayan etkin ve etkileşimli bir öğrenme süreci olarak ele alınmalıdır. Öğrencilerin kendi deneyimleriyle kavramlara ulaşmaları, öğrenmenin kalıcılığını artırır ve kavramsal yanılgıların önüne geçer.

4. Hayat Bilgisi Dersi ve Kavramlar

İlkokulun 1., 2. ve 3. sınıflarında okutulan Hayat Bilgisi dersi, öğrencilerin ilerleyen eğitim kademelerinde karşılaşacakları Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerine temel oluşturan bir derstir. Akkuş'a (2013) göre ise bu ders, çocukların içinde buldukları çevrenin özelliklerini dikkate alarak, kendi zihinsel ve sosyal alt yapılarını koruyup geliştirerek dünyayı bir bütün olarak anlamlandırmalarını sağlayan bilgi, beceri ve deneyimleri içeren bir öğrenme alanıdır.

Hayat Bilgisi dersinin temel amacı, öğrencilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları temel yaşam becerilerini kazanmalarına destek olmaktır. Bu kapsamda çocuklar, Hayat Bilgisi dersinde yalnızca bilgi değil, aynı zamanda çeşitli kavramlar da öğrenirler. Bu kavramlar, ilerleyen yıllarda karşılaşacakları Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri için bilişsel bir temel oluşturur. Böylece öğrencilerin hem temel bilgi ve becerilere sahip, hem de istenen kişisel ve toplumsal özellikleri taşıyan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır (MEB, 2009). Bu doğrultuda "Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın içeriği; genel amaçlar, temel yaşam becerileri, değerler ve kavramlar ile ünite ve kazanımlar bağlamında yapılandırılmıştır" (MEB, 2018). Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde öğrendikleri bilgi, beceri ve kavramlar, hem günlük yaşamda kullanacakları becerilerin hem de ilerleyen eğitim basamaklarında öğrenecekleri derslerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, kavramların doğru ve etkili biçimde öğretilmesi, öğrencilerin ileride karşılaşabilecekleri kavram yanılgılarının önüne geçerek daha sağlıklı bir bilişsel gelişim göstermelerini sağlar. Bunun gerçekleşebilmesi için, ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden somutlaştırılmış ve eğlenceli etkinliklerle kavram öğretimi yapılması önemlidir. Oyun, masal, şiir, tekerleme ve drama gibi etkinliklerle kavramların öğretilmesi, öğrencilerin sürece aktif katılımını ve öğrenmeden keyif almalarını sağlar. Keyif alarak öğrenen çocukların kavramları daha kalıcı biçimde yapılandırdıkları bilinmektedir. Bu bağlamda, özellikle ilkokulun ilk yıllarında oyun çağındaki çocuklar için oyun temelli, eğlenceli ve somut örneklerle desteklenen kavram öğretimi bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Sağlam'a (2015) göre Hayat Bilgisi dersi, iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirme amacıyla, sosyal ve doğa bilimlerinin yaşama yönelik konularını bir bütünlük içinde ele alan bir ilkokul dersidir. Benzer biçimde Tay (2017), her devletin kendi devamını sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini, bu nedenle vatandaşlık eğitimi programlarının oluşturulduğunu belirtmektedir. Türkiye'de bu vatandaşlık eğitimi programının ilk halkasını ise ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan Hayat Bilgisi dersi oluşturmaktadır.

5.2024 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Anahtar Kavramlar

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen 2024 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişim düzeylerine uygun şekilde belirlenen "anahtar kavramlar" aracılığıyla yapılandırılmıştır. Programda yer alan her tema; öğrencilerin çevrelerini tanımalarını, toplumsal rollerini öğrenmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini destekleyen kavramlarla zenginleştirilmiştir.

2024 programında yer alan 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerine göre anahtar kavramlar verilmiştir.

Hayat Bilgisi dersi temaları sınıf düzeyine göre giderek genişleyen ve derinleşen kavramlarla yapılandırılmıştır.

1. sınıfta, öğrencilerin kendilerini ve yakın çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak somut kavramlara (örneğin "arkadaş", "duygu", "aile", "doğa") ağırlık verilmiştir. 2. sınıfta, toplumsal rollerin, iş birliğinin ve temel güvenlik kavramlarının daha soyut düzeyde tanıtıldığı ilişkilendirici kavramlar ("karar alma", "trafik işaretleri", "görgü kuralları") yer almaktadır. 3. sınıfta ise öğrencilerin vatandaşlık bilinci, çevre farkındalığı ve toplumsal sorumluluk kazanımlarını destekleyen değer temelli ve soyut kavramlar ("hak", "sorumluluk", "birlik ve beraberlik", "sürdürülebilirlik") ön plana çıkmaktadır.

Bu yapı, programın somuttan soyuta, yakından uzağa ve bireyden topluma doğru ilerleyen bir kavramsal gelişim basamağı üzerine kurulduğunu göstermektedir. Böylece öğrencilerin kavram gelişimi, her sınıf düzeyinde kademeli olarak desteklenmektedir (MEB, 2024).

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, Hayat Bilgisi dersinde kavram öğretiminin önemi, kavram gelişimiyle ilişkili süreçler ve müfredatın kavramsal yapısı incelenmiştir. Bu derste öğrenciler, bilişsel gelişimlerine uygun kavramlar aracılığıyla dünyayı anlamlandırır, deneyimlerini düzenler ve yeni bilgileri önceki öğrenmeleriyle ilişkilendirirler. Araştırma bulguları, kavram öğretiminin yalnızca bir bilgi aktarım süreci olmadığını; aynı zamanda öğrencilerin çevrelerini anlamlandırmalarını, toplumsal rolleri içselleştirmelerini ve değer bütünlük bir öğrenme deneyimi kazanmalarını sağladığını göstermektedir. Kavramların, özellikle erken yaşlarda, doğru, somut ve öğrenci merkezli etkinliklerle tanıtılmasının, kavram yanılgılarının önlenmesinde kritik bir faktör olduğu belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen 2024 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında anahtar kavramlar ifadesi kullanılmaktadır. 2024 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı incelendiğinde, programın kavramları somuttan soyuta, yakından uzağa ve bireyden topluma doğru aşamalı bir yapıda sunduğu görülmektedir. Bu sarmal yapı, öğrencilerin kavramları deneyimleriyle ilişkilendirerek öğrenmelerini sağlar. Ancak kavram öğretiminin etkili olabilmesi için öğretmenlerin bu süreçte bilinçli olarak uygun yöntem, teknik ve materyalleri seçmeleri gerekmektedir.

Kavram öğretiminde doğrudan yaşantıların, görsel materyallerin, drama ve oyun temelli etkinliklerin, ayrıca okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerini desteklediğini görülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin kavram gelişimlerini sürekli izlemeleri ve alternatif ölçme-değerlendirme araçlarından yararlanmaları önerilmektedir. Ayrıca aileler ile işbirliğinin artırılması önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Akkuş, Ç. (2013). İlköğretim birinci sınıf Hayat Bilgisi dersindeki fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin öğrenmedeki başarı ve kalıcılığa etkisi [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- Alkış, S. (2009). Sosyal bilgilerde kavram öğretimi. M. Safran (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 70–89). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Alkış, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretimi. M. Safran (Ed.), Sosyal bilgilerde kavram öğretimi içinde (s. 70–89). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Cannon, J. (2002). Concepts and themes. *Gifted Child Today Magazine*, 25(3), 6–24.
- Çaycı, B. (2007). Kavram öğretiminde kavramsal değişim yaklaşımının etkililiğinin incelenmesi [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Çolak, R. (2010). Kavram haritalarının sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde tarihsel kavramların öğretiminde kullanılması: Kavram haritası ile yapılan öğretim ile tutum, başarı ve kalıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- Doğanay, A. (2003). Sosyal bilgiler öğretimi. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 17–45). Ankara: Pegem A Yayınları.
- Ertaş, A. (2006). Biyolojide mikroskopik yapılar ve mikroorganizmalarla ilgili önemli kavramlara ilişkin ders materyali geliştirme [Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Karataş Coşkun, M. (2011). Kavram öğretimi. Adana: Karahan Kitabevi.
- MEB. (2009). Hayat bilgisi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2018). Hayat bilgisi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2024). Hayat bilgisi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

Sağlam, H. İ. (2015). Toplum, birey ve doğaya bütüncül bakış: Hayat bilgisi. M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi içinde (s. 1–14). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Gazi Kitapevi.

Şahin, S., Karaaslan, T., Çoban, Ş. K., & Ercan, H. (2014). Etkinliklerle kavram öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi. B. Tay (Ed.), Etkinlik örnekleriyle Hayat Bilgisi öğretimi içinde (s. 1–39). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yüksel Dönmez, İ., Alaz, A., & Aydoğan, A. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin akarsular konusundaki temel kavramları öğrenme düzeylerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 177–184.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9